

ВХОЖДЕНИЕ НОВЫХ СЛОВ В ЛЕКСИКУ УЗБЕКСКОГО ЯЗЫКА

Студентка 1го курса ЦЭ Самаркандского филиала ТГУЭ:

Абдурахманова Севинч

Научный руководитель Мирфайзиева Камола

Аннотация: Данная статья имеет отношение к изучению влияние одной культуры на другую. Современной узбекский язык исторически прошел сложные этапы развитие. Этот язык контактировал с родственными а также с иностранными языками. Цель статьи-изучение заимствование индоевропейских языков в узбекскую лексику.

Ключевые слова: Узбекский язык, узбекская лексика, язык, заимствование, отношение, слова, лексика.

В ходе своего многовекового исторического развития узбекский язык обогащался и улучшал свой словарной запас за счет внутренних источников. Однако, как ни один язык в мире не может опираться на собственные внутренние ресурсы, так и узбекский язык зависит не только от своего богатства. Внешние источники тоже играют важную роль. Разные языки правомерно имеют определенные отношения друг с другом в разных исторических обстоятельствах. Такое отношение может оставить определенные следы в развитии соприкасающихся языков, особенно в их лексике. Приведу примеры из арабизмов в узбекском языке:

1. Примеры слов, значение которых не изменилось, “муслим(мусульманин)” “олим(ученый)”;
2. Примеры слов, значение которых расширено, включают "бисот (ковер)" - "бисот (накопленное богатство)";

3. Примерами сужения значения являются "лахм (мясо вообще)" – "лахм (мясо без костей)", "шароб (напиток)" – "шароб (вино)" и "сироп (сладкая вода)";

4. Примером полной смены значения является "фукаро (бедный)" – "фукаро (гражданин)", "басир (всевидящий)" – "басир (слепой, бледный)".

Узбекистан на протяжении всей своей истории был оккупирован различными странами и народами. И некоторые слова этих народов стали поступать в узбекский словарь.

Например, в 1740 году Надир-шах присоединил к своему государству Бухарское и Хивинское ханства. В результате в узбекскую лексику вошли новые иранские слова.

К словам персидского происхождения осевшим в узбекском языке посредством тюркских диалектов и ставшим частью его лексики относятся, например, **бисер, бирюза, кинжал, кандалы.**

Еще один из индоевропейских языков является немецкий. Заимствованное из русского языка слова аккредитив, является словом немецкого происхождения. Изначально это слова имело значение: “условное денежное обязательство, принимаемое банком по поручение плательщика. В годы независимости оно стало употребляться как вид взаиморасчетов, именная ценная бумага.

В разных областях знаний, процессе приобретения знаний, мы сталкиваемся со многими терминами. И большинство из них пришли в наш язык из других языков. Например, **афоризм, алхимия, антология, автобус, бактерия, диалект, филология, эпопея, гипноз, кардиология.** Все эти слова греческого происхождения.

Греческой язык один из языков индоевропейской языковой семьи. Слова из этого языка часто используется и в других языках. Потому что

греческие слова, подобные приведенными выше, служат как терминами для различных дисциплин. Посчитать их «по пальцам» явно не получится-перечень слов греческого происхождения исчисляется сотнями страниц в словарях.

Так любимый на востоке зеленый чай, являющийся обязательной частью трапезы каждого узбека, был завезен из Китая, а само слова «чай» также заимствовано из китайского языка.

В узбекском языке также много слов, пришедших из турецкого языка. Наиболее известными заимствованиями, присутствующими в узбекском языке, являются: тарвуз, балик, баклажан, барабан, бош, капкан, ровон, колпак, сандик.

Влияние русского языка стало особенно выраженным с приходом советской власти в начале 20 века, хотя задолго до этого, начиная с 17 века, благодаря развитию международной торговли, техническому прогрессу и политическому взаимодействию народов слова славянского происхождения стали появляться в узбекских диалектах.

После революции жизнь в Узбекской ССР изменилась до неузнаваемости - материальный уровень местного населения начал расти, большое внимание стало уделяться образованию и повышению грамотности коренного народа, культурно-духовная жизнь также обогатилась. Все это в конечном итоге отразилось на развитии и расширении общественных функций языка, его качественной составляющей.

Произошло стремительное увеличение лексического состава, появились неологизмы и множество заимствованных слов, особенно из русского языка.

К интернациональным терминам, вошедшим в современный узбекский язык, относятся: **поезд, вагон, аппарат, галерея, футбол, волейбол**, названия различных ягод: **малина, черника, голубика, брусника и т.**

Названия месяцев года –ранее месяцы ИСЧИСЛЯЛИСЬ по лунному

календарю и имели совсем другие названия: например, месяц июль назывался «саратон». Позднее все месяцы года обрели привычные для русского человека названия-декабрь, апрель, июнь.

Названия различных ягод и растений и садово-огородных культур - малина, черника, голубика, брусника, помидор, картошка, болгарский (перец), салат, баклажан, петрушка, редиска, сельдерей, фундук, гречка, малина, ежевика, кабачки, патисон.

Названия продуктов питания и еды - колбаса, кефир, булочка, борщ, гуляш, творог, томат, икра, пюре, паста, манная, макарон, уксус, карамель, торт, сметана, ряженка, пломбир, консерва, брынза.

Названия предметов мебели и быта- стол, шкаф, стул, кресло, диван, кровать, трюмо, пенал, вилка, сковородка, штопор, стакан, бокал.

Нельзя оставить и без внимания заимствования из западноевропейских языков, особенно английского языка такие как:

саммит, рейтинг, триллер, троллейбус, селфи, сквер, саундтрек, баскетбол, волейбол, футбол, бейсбол, гандбол, армрестлинг, бодибилдинг, допинг, керлинг, спорт, фитнес, старт, ноутбук, принтер, сканер, CD, DVD, процессор, хакер, сайт, блог, логин, дисплей, ноутбук, Фастфуд, хот дог, джем, крекер, пудинг и т.д.

В заключении можно сделать выводы что, самым изменчивым языковым компонентом, постоянно меняющимся, считается лексический состав языка. В этом изменении, связанном с обогащением языка, отражаются различные исторические периоды в развитии общества. К процессу обогащения относится, прежде всего, процесс заимствования слов из других языков. Развитие науки и техники, международные контакты в различных сферах способствуют притоку новых слов в язык.

Использованная литература:

1. Жерибило Т.В- Словарь лингвистических терминов
2. 1. The Efficiency of Innovative Methods in Russian Language and Literature Classes,МК YUSUPOVNA, ОМ TASHTANOVICH, GS ISMATOVICH, JournalNX 6 (05), 281-284 10
3. Innovative methods and technologies of teaching Russian as a foreign language,КІ Anarbayevna, МК Yusupovna,Web of Scientist: International Scientific Research Journal 3 (3), 518-526 1 2022
4. ВИРТУАЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕТОД ИЗУЧЕНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА,К Мирфайзиева,International Bulletin of Applied Science and Technology 3 (2), 37-40 2023
5. THE ROLE OF PLAY STYLES IN THE PASSAGE OF LESSONS, М.К Yusupovna,Thematics Journal of Education 6 (October) 2021
6. About Traditional and Non-Traditional Methods of Teaching the Russian Language, КЮ Мирфайзиева, ДК Аллаярова,International Journal of Innovative Research in Computer and Communication ...
7. <https://www.philology.ru/linguistics2/krysin-02>
8. <https://word-house.ru>